

ФРЕЙМ ТУШУНЧАСИ ТАЛҚИНИГА ДОИР

И.Хожалиев, ФарДУ профессори, ф.ф.н.

Аннотация. Мақолада фрейм атамаси ва унга берилган изоҳлар ўрганилган. Мавжуд изоҳлардаги баҳсли ўринлар таҳлил қилинган. Фрейм атамасининг тилшуносликдаги таърифлари ва талқинлари қиёсланган ҳолда унинг терминологик маъноси таърифланган.

Калит сўзлар ва иборалар: *фрейм, «онг тузилмаси», «когнитив тузилма», «когнитив модель», «андозавий тузилма».*

Кейинги йилларда тилшуносликда янги илмий парадигма сифатида антропоцентрик тадқиқот йўналишининг юзага келиш ва уни тўла маънода илмий парадигма мақомига давогарлик қила бошлаши билан тилшуносликка янги терминлар кириб келмоқда. Бундай терминларга берилган изоҳлар ҳам турлича бўлиб, баъзан мавжуд изоҳлар бир-бирини тўлдирса, айрим ҳолларда улар бири-бирига зид маънода ҳам изоҳланмоқда. Айрим ҳолларда эса мантиқ, психология, нейрология, когнитология, ахборот технологияларига оид терминларни ўша фандаги изоҳи билан тилшуносликка тадбиқ қилиш ҳолатлари ҳам кузатилмоқда. Тилшуносликка оид ишларда қўлланаётган фрейм термини ҳақида ҳам ана шундай ҳолатлар кўзга ташланмоқда.

Фрейм атамаси М.Минский томонидан истеъмолга олиб кирилган. У «фрейм атамаси инсон онгида, унинг хотирасида аввалдан мавжуд бўлган тушунча, нарса-предмет, воқеа-ҳодисалар образини ифодалайди» [1] деб қарайди. Бизнингча, фрейм атамаси фақатгина инсон онгидаги, унинг хотирасидаги умумлашган образларнигина ифодалаб қолмай, айни вақтда тил тизимини ҳам ўз ичига олади. Чунки тил тафаккурнинг қобиғи сифатида уни ифодаловчи ҳисобланади. Инсон онгида мавжуд образ маълум бир сўз воситасида сақланади. Чунки инсон онгида сўз билан ифодаланмаган бирор нарсанинг образи мавжуд бўлиши мумкин эмас. Ҳатто мавҳум тушунчалар ҳам сўз қобиғи орқали онгда жойлашади.

Фрейм Ч.Фильморнинг таърифича, «когнитив тузилма бўлиб, уларни билиш сўзлар воситасида шартли ифодаланган концепт мундарижаси назарда тутилади. Масалан, «самолёт фрейми учувчи,

хавфсизлик камари ва стюардесса, ўриндиқ кабилар тўпламидан иборат». [2]

Дурдона Худойберганова ўзининг «Антропоцентрик тилшунослик терминларининг изоҳли луғати»да «ФРЕЙМ [ингл. Фраме – рамка; М.Минский термини] биргаликда ҳаракатланадиган ва бир-бирини тақозо этадиган мантиқий идрок элементларининг ўзоро муносабати асосида юзага келадиган кўп қисмли ва кўп табақали когнитив тузулма; муаян тушунча атрофида уюшган билимларнинг мазмунан бирлиги. Н.Н.Болдирев хулосасига кўра, «фрейм бу – структуравий билим бирлиги бўлиб, унда муаян таркибий қисмлар ва улар ўртасидаги муносабатлар ажратилади. Фрейм тез-тез такрорланиб турувчи (стеоротипик – Д,Х.) маълум бир вазият ҳамда унинг тузулиши ҳақидаги билим ва фикрларни узатувчи когнитив моделдир», [3. 33] деб таърифлайди.

Д.Худойберганиова фреймни таърифлар экан, асосан, М.Минский ва Н.Н.Болдирев қарашларини келтиради. Аслида фрейм борасидаги қарашларни ўзи хилма-хил бўлиб, Ш.Сафаровнинг таъкидлашича, бу тушунчани тилшуносликка илк бор Чарлз Филмор тадбиқ этган. [4. 41] Фрейм борасидаги қарашларда унинг «онг тузилмаси», «когнитив тузилма», «когнитив модель», «андозавий тузилма» сифатида қайд этилади. Гарчи фреймга хилма-хил ном берилса ҳам, у борасидаги қарашлар бир жиҳати билан умумлашади. Яъни барча қарашларда фрейм когнитив жараён билан боғлиқлиги таъкидланади.

Когнитив жараён бевосита фикрлаш билан боғлиқ бўлган онгдаги фаолият бўлиб, бу фаолият натижасида инсонлар ахборот узатади, ахборотни қабул қилади. Шунинг учун фрейм атамаси когнитология, психология, тилшунослик каби фанларда алоҳида тадқиқотчилар эътиборини тортди. Айни пайтда бу сунъий онг, сунъий интеллект билан боғлиқ тушунча бўлиб, ахборот назарияси билан шуғулланувчи олимларнинг ҳам эътиборига тушди.

Кўриниб турибдики, фрейм борасидаги қарашлар турли-туман бўлса ҳам, улранинг барчасини бир жиҳати бирлаштириб туради. «Когнитив тузилма», «когнитив модель», «андозавий тузилма», «онг тузилмаси» каби атамаларни бирлаштирувчи биринчи жиҳати уларнинг бари когнитивлик билан боғлиқлигидир, иккинчидан, барча таърифлар инсоннинг онги билан боғлиқлигидир, учинчидан, барча атамалар тафаккур жараёнларининг номи ҳисобланади. Демак, фрейм, бир сўз билан айтганда, инсоннинг тафаккур жараёни билан боғлиқ ҳодиса

ҳисобланади. Фрейм, бир сўз билан айтганда, инсон тафаккуридаги, унинг хотирасидаги маълум бир қолипга тушган когнитив тузилмадир.

Фрейм ҳам концепт ситнгари миллий-ментал, ҳатто, айтиш мумкинки, индивидуал бўлади. Маълум бир концепт замиридаги фрейм инсоннинг ҳаётий тажрибаси, билими, ҳаёт йўли натижасда йиллар давомида онг тузилмасидан жой олади ва маълум бир ахборотни қабул қилишда ўта муҳим ўрин тутди. Масалан, «болалик» концепти тузулмасидаги фрейм қишлоқда ўсган шахс учун ариқларда оқиб турган сув, кўй-кўзўи, кучук, чанг кўча, товуқ каби фреймлардан иборат бўлса, шаҳарда ўсган шахс учун концептуал тузилмадаги фреймлар бошқача тарзда юзага чиқади. Буларнинг бари ифодаланишида тил бирликлари билан ифодаланади. Уларнинг юзага келиши ҳам тил орқали амалга ошади. Шунинг учун фрейм нафақат онг тузилмаси, когнитив бирликгина эмас, айти вақтда, у тилшуносликнинг ҳам ўрганиш объекти сифатида лисони тузилма ҳамдир. Унинг реаллашуви руҳий-физиологик жараён билан ҳам боғлиқ бўлгани сабабли, у айти вақтда психологик категория ҳам ҳисобланади.

Шу жиҳатдан олиб қараганда, фрейм «онг тузилмаси», «когнитив тузилма», «когнитив модель», «андозавий тузилма»гина эмас. У биринчи навбатда ассоциативлик билан боғлиқ. Шунинг учун у «биргаликда ҳаракатланадиган ва бир-бирини тақозо этадиган мантиқий идрок элементларининг ўзоро муносабати асосида юзага келадиган кўп қисмли ва кўп табақали когнитив тузулма; муаян тушунча атрофида уюшган билимларнинг мазмунан бирлиги» [3. 33] гина эмас, балки муаян билимлар асосида юзага келган тушунчанинг ассоциация хосил қилишидир.

Фрейм, аввало, тушунча замирида юзага келувчи бирлик бўлиб, тушунча билан чамбарчас боғлиқ бўлади. Чунки унга «Фраме (инглизча frame - кадр, рамка) - энг умумий ҳолатда бу сўз баъзи маълумотларни ўз ичига олган тузилмани билдиради» [5] деб қаралар экан, у инсон онгида маълум ахборотлар билан боғлиқ тушунча асосида мавжуд бўлади. Чунки тилнинг марказий бирлиги сифатида лексема турар экан, ҳар қандай ахборот у орқали онгда сақланади ва тафаккур бирлиги сифатида юзага келади. Бу жараён эса, лексема – тушунча – маъно учлиги мавжуд бўлгандагина тузилма бўла олади. Булардан бирортаси мавжуд бўлмаганда мавжуд тизилма юзага келмайди.

Шунинг учун фреймни онгдаги мавҳум тузилма сифатида эмас, аниқ бир тушунча билан боғлиқ онг бирлиги, тушунча

асосида маълум бир ахборотлар асосида юзга келган ва, бевосита, тафаккур жараёнида (бу жараён нутқий фаолият билан боғлиқ ҳолда юз беради) ана шу олдиндан мавжуд бўлган, маълум бир тушунча билан боғланган ахборотлар асосида ўзини кўрсата оладиган онг тузилмаси сифатида талқин қилинса, тўғри бўлади.

Фрейм инсон таржибаси, билимлари асосида юзага келувчи когнитив ҳодиса экан, у концептуал манзара ҳосил қилишда муҳим ўрин тутди. Бошқача айтганда, концепт мундарижасини, концептосферани шакллантириш вазифасини ҳам бажаради. [9] Масалан,

*O, ota makonim,
Onajon o'lkam,
O'zbekiston, jonim to'shay soyangga.
Senday mehribon yo'q,
Seningdek ko'rkam,
Rimni alishmasman bedapoyangga.
Bir go'sha suv bo'lsa, bir go'sha qirlar,
Qancha yurtni ko'rdim, qancha taqdirlar.
Qayga borsam suyab, boshni tik tut deb,
Tog'laring izimdan ergashib yurar.
Ko'rdim suluvlarning eng faranglarin,
Yo xudbinman, yo bir sodda kasman men:
Parijning eng go'zal restoranlarin,
Bitta tandiringga alishmasman men.
Na gapga ko'nayin,
Na til bilayin,
Ko'zdan uyqu qochdi, dildan halovat.
Uch kunda sog'insam nima qilayin?..
Chala qolar bo'ldi hamma sayohat.
Bildimki, baridan ulug'im o'zing,
Bildimki, yaqini shu tuproq menga.
Bahorda Baxmalda tug'ilgan qo'zing,
Arab ohusidan azizroq menga.
Sen bilan o'tgan har kun bayram-bazm,
Sensiz bir on qolsam vahmim keladi.
Seni bilganlarga qilaman ta'zim,
Seni bilimaslarga rahmim keladi.*

(Muhammad Yusuf, «O'zbekiston»)

Berilgan misolda Vatan konsepti shakllangan. She'rda Vatan tushunchasi tilga olinmaydi, ammo matndagi «ota makoni», «onajon o'lka», «bedapoya», «suv», «qirlar», «tog'lar», «tandir», «tuproq»,

«Baxmalda tug'ilgan qo'zi», «bayram-bazm» kabi freymlar milliy-mental kognitiv strukturani tashkil etadi va bular asosida Vatan konsepti shakllanadi. Chunki freym «andozali voqelik holatini aks ettiruvchi axborot strukturasi»dir». [1] Bu axborot strukturasi shakllantiruvchi tuzilma kognitiv mental birlikdir. Matndagi «ota makoni», «onajon o'lka», «bedapoya», «suv», «qirlar», «tog'lar», «tandir», «tuproq», «Baxmalda tug'ilgan qo'zi», «bayram-bazm» kabi lisoniy ifoda boshqa millat vakilida vatan konseptini shakllantirmasligi mumkin.

Демак, фрейм, бу – маълум ахборотда тасвирланаётган объектнинг атрибутлари ва уларнинг миллий-маданий қадриятлар кўринишидаги тавсифини ўз ичига олган тuzилма бўлиб, когнитив тил ҳодисаси ҳисобланади. У объект ҳақидаги билимлар тафсилотлари, объект ва субъект муносабати ҳақидаги билимлар, ўзаро социал ҳаракат мажмуидан иборат бўлади.

Адабиётлар:

1. Minsky M.A. Framework for Representing knowledge. In: P. H. Winston (ed), The Psychology of Computer Vision. New-York: McGraw – Hill, 1975.–p.211-277.//[https://www.scirp.org/\(S\(i43dyn45teexjx455qlt3d2q\)\)/reference/referencespapers.aspx?referenceid=3125071](https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/referencespapers.aspx?referenceid=3125071)

2. Fillmore, C. (1985). Frames and the semantics of understanding. Quaderni di Semantica, 6, 222-254.// [https://www.scirp.org/\(S\(351jmbntvnsjt1aadkposzje\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=248824](https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=248824)

3. Xudoyberganova D. Antropotsentrik tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati, –Toshkent: “Tubo nashr”, 2022.

4. Ш.Сафаров Когнитив тилшунослик, -Жиззах, 2006.

5. <https://www.google.com/search?q=%D1%87%D1%82%D0%B E+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%84%D1%80 %D0%B5%D0%B9%D0%BC> (Мурожаат вақти: 13.02.2024)

6. Hojaliyev I.T., Jamolov Ju. About Changes In The Phonetic Structure Of Words Borrowed In Uzbek Language From Tajik, Theoretical & Applied Science. 2021. № 12 (104). С. 478-481.

7. Hojaliyev I., Ahmadjonov I. About term and interpretation //Scientific journal of the Fergana State University. – 2019. – Т. 2. – №. 1. – С. 127-129.

8. Hojaliyev, I., & Shodiyeva, A. Extralinguistic signs of the official style. Epra International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal Volume: 6, Issue: 11, November 2020, 456-458.

9. Hojaliyev I. et al. Cognitive Features Of Translation Of National Works //Thematics Journal of Education. – 2021. – Т. 6. – №. October.

10. Khojaliev, I., & Kadirova, N. (2023). About C Analysis And Its Interpretation. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 255-260.